

METAFORA YANG TERDAPAT PADA IDIOM KUCHI (口)

Sinta Ayu Mawarni

312201700701@mhs.dinus.ac.id

Abstrak

Paper ini membahas tentang metafora yang terdapat pada idiom yang mengandung unsur kuchi 'mulut' yang merupakan idiom Bahasa Jepang. Dengan menggunakan teori analisis metafora menurut "Knowless and Moon" (2006). Tujuan penulisan paper ini adalah untuk menggambarkan hubungan antara makna literal dan makna metafora.

Kata kunci : metafora, idiom, kuchi.

Pendahuluan

Bahasa digunakan sebagai alat utama untuk berkomunikasi. Melalui bahasa orang mengungkapkan perasaan, keinginan, penilaian, dan lain-lain. Dalam berkomunikasi, manusia terkadang menggunakan bahasa dengan cara langsung dan terkadang juga menggunakan cara tidak langsung. Melalui pengalaman dalam berbahasa, manusia dapat menciptakan makna baru ataupun makna lain dari suatu istilah tertentu yang sebenarnya sudah mempunyai makna sendiri. Variasi bentuk, pemakaian, dan makna yang terdapat dalam sebuah bahasa seringkali menimbulkan masalah dalam hal pemaknaan. Dalam berinteraksi, terkadang timbul kesalahpahaman sebagai akibat dari pemahaman yang salah. Salah satu fenomena yang menarik dalam bahasa yang terkait dengan pemakaian bahasa adalah pemakaian metafora dalam bahasa. Metafora adalah pemakaian bahasa perlambang, atau menurut Classe adalah pengalihan citra, makna, atau kualitas sebuah ungkapan kepada suatu ungkapan lain (2000:941). Pengalihan tersebut dilakukan dengan cara merujuk suatu konsep kepada suatu konsep yang lain untuk mengisyaratkan kesamaan, analogi, atau hubungan kedua konsep tersebut. Penggunaan metafora selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya bahasa, metafora juga menjadi alat komunikasi. Keberadaannya tidak hanya terbatas dalam sebuah karya sastra, metafora juga ada di surat kabar, televisi, iklan, dan sebagainya.

Metafora merupakan salah satu kajian studi dalam semantik, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta* dan *phrein*. *Meta* biasanya untuk menyampaikan ide akan adanya perubahan dan perpindahan, sedangkan *Phrein* memiliki arti membawa. Secara harfiah metafora berarti memindahkan. Metafora memudahkan untuk mengerti tentang hal-hal abstrak dan konsep yang sulit. Lakoff dan Johnson (1980) mengatakan bahwa “metaphors are pervasive in our ordinary everyday way of thinking, speaking, and acting”. Penggunaan metafora bukan hanya untuk memperindah bahasa, tapi dapat juga digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu tergantung pada situasi. Menurut Aristoteles, metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif untuk memahami konsep abstrak.

Menurut Wahab (1991, p85) terdapat metafora yang bersifat universal dan metafora yang terikat budaya. Metafora universal ialah metafora yang mempunyai medan semantis yang sama bagi sebagian besar budaya di dunia, baik lambang kias maupun makna yang dimaksudkan. Kemudian, metafora yang terikat budaya adalah metafora yang medan semantisnya terbatas hanya pada satu budaya karena penutur satu bahasa mempunyai pengalaman fisik dan pengalaman kultural yang khusus dimiliki sendiri, tidak dimiliki oleh penutur dari budaya lain. Tidak semua metafora dapat diartikan dengan mudah. Oleh karena itu, jika metafora diterjemahkan secara harfiah, kata per kata sering terjadi salah pengertian. Larson memberikan sejumlah alasan mengapa metafora sulit diartikan dan tidak dapat diterjemahkan secara harfiah. Di antaranya citra yang digunakan dalam metafora tidak dikenal dalam bahasa sasaran, topik metafora tidak diungkapkan dengan jelas, terdapat titik kemiripan yang implisit sehingga sulit dikenal atau mungkin juga bahasa sasaran tidak membuat perbandingan seperti yang terdapat dalam metafora bahasa sumber.

Paper ini membahas tentang metafora yang terdapat dalam idiom Jepang yaitu pada kata Kuchi (口). Idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dari makna-makna unsur pembentuknya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Kridalaksana (1993:80) menyatakan bahwa idiom umumnya dianggap merupakan gaya bahasa yang bertentangan dengan prinsip penyusunan kekomposisian (Principle of Compositionality). Idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggotaanggotanya. Contoh kambing hitam, secara keseluruhan maknanya tidak sama dengan makna “kambing” dan “hitam” (Kridalaksana:1980:62).

Idiom juga disebut sebagai suatu ungkapan berupa gabungan kata yang membentuk makna baru, tidak ada hubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Idiom adalah suatu ekspresi atau ungkapan dalam bentuk istilah atau frase yang artinya tidak bisa didapatkan dari makna

harfiah dan dari susunan bagian-bagiannya, namun lebih mempunyai makna kiasan yang hanya bisa diketahui melalui penggunaan yang lazim.

Menurut Chaer (1981:7) idiom adalah satuan bahasa entah berupa kata, frasa maupun kalimat yang maknanya tidak dapat ditarik dari kaidah umum gramatikal yang berlaku dalam bahasa tersebut, atau tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsur yang membentuknya.

Walaupun makna idiom tidak dapat ditarik menurut kaidah umum gramatikal yang berlaku atau tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya, namun secara historis komparatif dan etimologis nampak masih bisa dicari kaitan makna keseluruhannya dengan makna leksikal unsur-unsurnya. Artinya, makna idiom itu masih bisa teramalkan dari makna leksikal unsur-unsur yang membentuknya.

Idiom seringkali menggunakan metafora, yakni membandingkan atau mengalihkan makna kata tertentu ke dalam makna kata yang lain. Metafora yang merupakan perpaduan antara meta „di atas“ dan pherein „memindahkan“. Dengan demikian, metafora merupakan pengalihan citra, makna, atau kualitas sebuah ungkapan kepada suatu ungkapan yang lain. (Classe, 2000:941)

Menurut Knowles dan Moon (2006:8) untuk menganalisis sebuah metafora diperlukan tiga hal, yaitu metafora (*vehicle*), makna (*meaning*) dan hubungan (*connection*). Metafora atau juga dapat disebut *vehicle*, adalah kata, frasa, atau istilah yang mempunyai makna lain; kemudian makna atau disebut juga dengan topik adalah makna yang dirujuk oleh topik; dan hubungan adalah koneksi atau kemiripan diantara keduanya.

Pembahasan

Idiom yang mengandung unsur kuchi ‘mulut’ ;

1. 口が軽い

/Kuchi/ /ga/ /karui/

/mulut/ /p/ /ringan/

(ringan mulut)

Makna : tidak mampu menjaga rahasia, berbicara tanpa berpikir (ceplas ceplos)

Secara leksikal, /kuchi/ /ga/ /karui/, /kuchi/ memiliki makna mulut, /ga/ merupakan partikel, dan /karui/ yang memiliki makna ringan. Jika ketiga kata tersebut disusun berdasarkan makna dasarnya menjadi kalimat, maka akan terbentuk makna yang tidak lazim. Dengan tidak lazimnya makna tersebut berarti frasa tersebut adalah idiom yang mengandung metafora.

Hubungan keterkaitan makna literal dan makna metafora dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Konteks idiom *kuchi ga karui* yang memiliki arti ringan mulut
- Alat metafora yang terdapat dalam konteks tersebut adalah *kuchi* 'mulut' dan *karui* 'ringan'
- Makna metafora: tidak mampu menjaga rahasia.
- Hubungan makna antara mulut dengan tidak mampu menjaga rahasia adalah mulut merupakan alat indera pengecap yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Dengan menggunakan mulut, kita bisa berbicara untuk mengungkapkan pemikiran, dan perasaan melalui bahasa. Saat dipercayai untuk menjaga suatu rahasia, orang yang ringan mulut tidak akan bisa menjaga kepercayaan tersebut. Seorang yang ringan mulut pasti akan menceritakan rahasia tersebut ke orang lain.
- Hubungan makna antara ringan dengan tidak mampu menjaga rahasia adalah ringan dapat diartikan sebagai mudah. Jadi, seseorang yang ringan mulut akan mudah berbicara dengan orang lain namun, dalam konteks ini mudah berbicara diartikan sebagai makna negatif yaitu seseorang yang tidak bisa menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya.

2. 口がうまい

/kuchi/ /ga/ /umai/

/mulut/ /p/ /manis/

Mulut manis

Makna : pandai menipu

Hubungan keterkaitan makna literal dan makna metafora dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Konteks idiom *kuchi ga umai* yang memiliki arti mulut manis
- Alat metafora yang terdapat dalam konteks tersebut adalah *kuchi* 'mulut' dan *umai* 'manis, enak'
- Makna metafora: pandai menipu
- Hubungan antara kata mulut dengan pandai menipu adalah menunjukkan sikap seseorang yang pandai mengambil hati dengan kata – kata manis yang keluar dari mulutnya, dan menipu orang dengan mengatakan hal – hal yang seolah-olah masuk akal.
- Hubungan antara kata manis dengan pandai menipu adalah manis merupakan suatu rasa yang enak dan banyak disukai. Namun, dalam makna manis dalam konteks ini adalah sesuatu perkataan yang membuat seseorang menjadi senang jadi perkataan tersebut mampu mempengaruhi seseorang.

Kesimpulan

Berdasarkan dua idiom yang mengandung unsur kuchi 'mulut' kita dapat mengetahui bahwa hubungan keterkaitan antara makna literal dan makna figuratif diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa dan budaya.

Daftar Pustaka

MatsuraKenji. (1994). Kamus Bahasa Jepang-Indonesia. Kyoto, Japan: Kyoto Sangyo University Press.

RindangSwasonoNurtantio, AkhmadSaifudin. (2013). Makna Idiom Hana dalam Perspektif Budaya Orang Jepang. Prosiding, 1-15.

PurnamaWidianti. (2013). Analisis Makna Kanyouku dalam Bahasa Jepang yang Menggunakan Anggota Tubuh Mimi.

RachmawatiDita. (2019). Metafora Tangan dalam Idiom Bahasa Jepang Berdasarkan Teori Metafora Konseptual. <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/lite/issue/view/168>. Diakses 27 April 2019

SuryadimulyaA.S. (2009). pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads.

japanese.about.com/library/week/aa072901a.html. diakses 2 Oktober 2013.

